

УЎТ: 633.111.1; 632.934; 952

ҒАЛЛА МАЙДОНЛАРИДА УЧРАЙДИГАН САРИҚ ВА УН –
ШУДРИНГ КАСАЛЛИГИНИНГ ЗАРАРИ

Жанубий деҳқончилик илмий тадқиқот институти

Қ/х.ф.ф.д; Аминова Дилдор Холмуродовна

таянч докторант; Орипов Дониёр Махаммаджонович

магистр; Мамашаева Шохсанам Равшан қизи

doniyor.oripov87@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада сариқ ва ун-шудринг касаллигини ривожланиши ва унга қарши кимёвий препаратлар қўллаш бўйича кластер корхоналари ва фермер хўжаликлари учун тавсиялар берилган.

Аннотация: В данной статье приведены рекомендации для предприятий кластера и фермерских хозяйств по развитию желтой и мучнистой росы и применению химических препаратов против нее.

Annotation: This article provides recommendations for cluster enterprises and farms on the development of yellow and powdery mildew and the use of chemicals against it.

Калит сўзлар: Сарик занг, ун-шудринг, замбуруғ, суспензия, урениниоспоралар, ёмғир, шудринг, ҳарорат, намлик, инкубацион давр, конидия, ҳосилдолрлик.

Ключевые слова: Желтая ржавчина, мучнистая роса, грибок, взвесь, урениниоспоры, дождь, роса, температура, влажность, инкубационный период, конидии, плодовитость.

Key words: Yellow rust, powdery mildew, fungus, suspension, urediniospores, rain, dew, temperature, humidity, incubation period, conidia, fertility.

Кириш. Ўзбекистон Республикасида аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш муҳим аҳамиятга молик масалалардан биридир. Бу муаммони республикада қисқа давр давомида ечиш зарурияти яна шу билан изоҳланадики аҳоли сони, аҳоли жон бошига истеъмол қилинадиган маҳсулотлар тури ҳамда миқдори йилдан йилга ошиб бораётгани, асосий қишлоқ хўжалик

маҳсулотлари етиштириладиган суғориладиган ерларнинг кенгайтириш имконияти сув танқислиги туфайли чекланган бўлиб, дон ишлаб чиқаришни кўпайтириш аҳолини юқори сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш давлат аҳамиятига молик муҳим вазифа ҳисобланади.

Ғалла экинларини занг касаллигига чалинишидан ҳимоя қилиш учун минерал ўғитлардан (калий-аммофос) эритмаси “Суспензияси” билан ишлатиш самарали усул ҳисобланиб, “Альто Супер” фунгицидини 0,3 л/га меъёра суспензия билан биргаликда 200-300 литр сувга эритилиб сепилиши яхши натижа беради [1].

Сариқ занг касаллиги буғдой баргларида тўқ сариқ узун чизиқли урединиоспоралар ҳосил қилиш билан бошланиб, пустилалар ўсимлик баргларини зарарлайди натижада урединиоспоралар ўсимликларга шамол ёрдамида тарқалиб, ёмғир, шудринг, ҳаво ҳарорати 10-20 °С бўлганда жуда тез ривожланиб, ҳаво температураси 25 °С дан ошганда урединиоспоралар ривожланишдан тўхтади [2].

Баҳор ойида занг касалликларини далада аниқлаш учун март-апрел ойларида бошлаб ҳар 4-5 кунда бир марта кузатувлар ўтказилиши керак. Бунда даланинг диоганал бўйича 100 та (10x10) ўсимлик кўриб чиқилади. Фунгицидлар билан ишлов беришда занг касаллигига март-апрел ойларида ишлов ўтказилса, самараси юқори бўлади [3].

Буғдой баргларида учрайдиган касаллик патогенлари Поволжская 86 ва Нива навларида камроқ учради. Чунки бу навлар тадқиқотлар давомида ун-шудринг, сариқ занг, септория касалликларига чидамлилигини номоён қилиб, касаллик ривожланса ҳам унинг ҳосилдорлиги юқори бўлди [4].

Тадқиқот натижалари ва тавсиялар. Тадқиқотларни олиб боришда тажриба майдонлари, фермер хўжаликлари дала майдонлари, сунъий касаллантириш карантин зоналаридан фойдаланилган ҳолда сариқ ва ун-шудринг касалликларига қарши кимёвий препаратларни сновдан ўтказилиб, илмий асосланган ҳолда методика бўйича ишлар олиб борилди.

Бубуғдой, арпа ва ёввойи ғаллагулли ўсимликларнинг Марказий Осиёда энг кўп тарқалган касаллигидир. Бунда, ўсимликнинг баргларида баъзан поясида, бошоғида ва донида оч сариқ рангли доғ ёстиқчалари (урединиоспорали босқич) ҳосил бўлади. Будоғ ёстиқчалари кейинчалик барг эпидермиси билан қопланган қора ёстиқчаларга (телейтоспорали босқичга) айланади. Ёстиқчалар қатор-қатор нуқтали чизиклар шаклида жойлашади.

Сариқ занг касаллиги баҳор серёғин ва салқин келган йиллари авж олади, асосанба ҳорда ва ёзнинг биринчи ярмида. Оралиқ ўсимлиги аниқланмаган. Сариқ занг касаллигини *Ruscinia striiformis* замбуруғи қўзғатади. Касаллик билан буғдой, сули ва арпанинг ҳамма ер устки қисми зарарланади. Сариқ занг касаллигида 2 та давр кузатилади. Уредоспоралар ва телейтоспоралар.

Уредоспора ёстиқчалари жуда кичик бўлиб, алоҳида олганда кўз билан кўриб бўлмайди. Уредоспоралар ва телеспоралар ёстиқчалари тўғри бир қатор жойлашган ва узунчоқ қаторни ҳосил қилади. Уредоспоралар лимонсимон сариқ ранга эга бўлади. Сариқ занг касаллигини қўзғатувчиси кузги буғдойда ва кўп йиллик донли бегона ўтларда уредомицелий ҳолида қишлайди.

Урединиоспоралари 100 % намликда 1 дан 25°C даражагача бўлган ҳароратда униб чиқади, аммо 11-13°C даражали ҳарорат уларнинг униши учун энг қулай бўлиб ҳисобланади. Ўсимликни зарарлашдан бошлаб то урединиоспоралар ҳосил бўлгунча 10-15°C даражали ҳароратда касалликнинг инкубацион даври 10-11 кунга чўзилади **1-расм.**

WWW.HUMOSCIENCE.COM

Кимёвий усул. Унга қарши кимёвий курашда Раума 490 к.э.1,25 л/га, ИФО-ПЗН сус 2,0 л/га, AZOTE 320 SC, 32 % К.С 0,3 л/га қўллаш самарали ҳисобланади

Ғалла экинларининг сариқ занг касаллиги – *Puccinia striiformis* касаллиги қўзғатиб, замбуруғнинг маълум ўсимликларга яшашга мослашган бир қанча хили бор, булар тубандагилардир: буғдойда *f. tritici*, арпада *f. hordei*, жавдарда *f. secalis*, сулида *f. avenae*. Касаллик аломатлари пояда, баргда, барг қўлтиғида, ҳамда бошқода оқ ғубор ҳосил қилади. Майсаларда эса барг қўлтиғида кўринади. Ғубор аста – секин тарқалади қалинлашади ва замбуруғнинг мевали танаси клейтокарпийлари қора нукта кўринишида пайдобўлади.

Ғалла экинларининг ун шудринг касаллигини (*Erysiphe graminis* DC *Brumeria graminis*) замбуруғи қўзғатади. Ун-шудринг касаллиги аломатлари биринчи марта замбуруғ танаси сиртки бўлиб, гифалар учида аппрессорлар (сўрғичлар) бўлади, шуларнинг кенгайган қисми билан ўсимликка ёпишиб олади. Ун–шудринг касаллигини қўзғатувчи замбуруғ кўплаб конидия спора ҳосил қилади ҳамда мева тана пайдо қилади. Ўсимликни зарарлаш 0 °С дан 20 °С даражали ҳароратда ҳамда ҳавонинг нисбий намлиги 50 % дан 100 % бўлганда ўтади. Ҳарорат 30 °С даражадан ошса ун-шудрингни ривожланиши пасаяди, инкубацион даври 3-11 кун давом этади (ўртача 4-5 кун).

Конидия споралари бир хужайрали рангсиз, бочкасимон, конидия бандларга жойлашган. Клейстотециялари жигаррангда кейинчалик қораяди, ҳар бир мевали тана ичида бир неча халта бор, ҳар бир халтада 4-6 та рангсиз спора бўлади. Халта споралар қишлаб чиққан мева тана ичида бўлиб, фақат баҳорда пишиб етилади. Бироқ замбуруғ асосан, кузги экинларни зарарлайди. Уларда мицелий ҳамда конидия ҳолида қишлайди, кейин баҳорги экинларга ўтади.

Ун-шудринг касаллиги билан буғдой, жавдар, арпа, сули ва бошқа ғаллагулли ўтлар (ажриқ, ғумай, буғдойиқ, оқ сўхта, қўнғирбош, райграс ва бошқалар) зарарланади. Касалликдан ҳар йили 2-4 ц/га ҳосил нобуд бўлади. Бундан ташқари касалланган ўсимлик барг сатҳининг ассимиляцион юзаси камаяди, хлорофилл ва бошқа пигментларнинг иши бузилади, тупланиши

пасаяди, бошоқ чиқариши кечикади, лекин ўсимликни пишишини тезлаштиради.
Ҳосилдорлик 10-15 % дан 30-35 % гача камаяди

Кураш чоралари. Агротехника усули. Ерни шудгорлаш, уруғни ўз вақтида экиш, ерга ишлов бериш, чидамли навлар экиш. Минерал ўғитлардан фойдаланиш, алмашлаб экишга тўғри ривоя қилиш **2-расм.**

Кимёвий усул. Раума 490 к.э.1,25 л/га, ИФО- ПЗН сус 2,0 л/га, Алта Супер 40% 0,3 л/га, +ИФО- ПЗН сус 2,0 л/га; Алтус Дуо 32,5% 0,3 л/га, +ИФО- ПЗН сус 2,0 л/га; Миракле 25% с.п.0,75 кг/га, +ИФО- ПЗН сус 2,0 л/га; Би-Каназол 400 г/л

0,2-0,3 л/га, + ИФО- ПЗН сус 2,0 л/га фунгицидлардан пуркаш яхши самара беради.

Ҳулоса қилиб айтганда замбуруғли касалликлардан сариқ ва ун-шудринг касалликларига кимёвий кураш олиб боришда фунгицид билан суспензияни биргаликда қўллаш орқали юқори самарадорликка эришилади. Шу нуқтаи назардан келиб чиққан ҳолда кимёвий препаратларни кластер ва фермер хўжаликлари ғалла майдонларига ишлов бериш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ибрагимов.З.А., Мансурова.Л., Доминова.Д. Буғдой занг касалликларининг белгилари, ривожланиши ва қарши кураш чоралари. // “Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш, сақлаш ва дастлабки қайта ишлашнинг қишлоқ хўжалиги, экология ва табиий ресурслардан самарали

фойдаланишни ривожлантиришдаги ўрни” Республика илмий анжумани мақолалар тўплами – Қарши, 2017. Б. 327-328.

2. Дувиллер.Е., Сингх.П.К., Меццалама.М., Сингх.Р.П., Дабабат.А. (2018) Листовая (бурая) ржавчина. // Болезни и вредители пшеницы Руководство для полевого определения (2-е издание) Продобольственная и сельскохозяйственная организация объединенных – Наций Анкара, 2018.С. 3.

3. Холмуродов.Э.А., Ҳасанов.Б., Болтаев.Б., Нуралиев.Х.Х., Комилов.Ш.Г. “Ғалланинг зараркунанда, касаллик ва бегона ўтларига қарши кураш чоралари” бўйича тавсиянома. – Тошкент, 2013. Б. 19-20.

4. Вихров.Е.А. Пораженность озимой пшеницы листовыми болезнями в лесостепи самарской области. // Агрехимия, агропочвоведение, защита и карантин растений. Поволжский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства им. П.Н. Константинова – филиал Самарского федерального исследовательского центра РАН, Самара, Россия, 2022. С. 61.